

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУВАННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ДАНИХ

Клочан А.Є.

доктор філософії, доцент
доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Національний транспортний університет, Київ, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-4225-9382>

Дяченко П.В.

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри комп'ютерних наук та системного аналізу,
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-8475-5854>

Божок Ю.О.

кандидат технічних наук
доцент кафедри транспортного права та логістики
Національний транспортний університет, Київ, Україна
<https://orcid.org/0009-0009-8956-2539>

Аль-Амморі Х.А.

аспірант
Національний транспортний університет, Київ, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-1371-2205>

Жихарев І.М.

аспірант
Національний транспортний університет, Київ, Україна
<https://orcid.org/0009-0007-7539-4795>

OPTIMIZATION OF INFORMATION BACKUP OF DATA PROTECTION SYSTEMS

Klochak A.,

PhD, Docent
Associate Professor of Department of Information Analysis and Information Security
National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-4225-9382>

Dyachenko P.,

Candidate of Technical Sciences, Docent,
Associate Professor of department of computer sciences and system analysis,
Cherkasy state technological university, Cherkasy, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-8475-5854>

Bozhok Yu.,

Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor of the department of Transport Law and Logistics,
National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0009-8956-2539>

Al-Ammori H.,

postgraduate student, National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-1371-2205>

Zhykhariev I.

postgraduate student, National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0007-7539-4795>

Анотація

Для систем захисту даних дуже важливим є питання забезпечення високої достовірності вхідних та вихідних даних. Для підвищення достовірності даних може бути застосований спосіб паралельного резервування інформації, який істотно знижує ймовірність невиявлення ситуації і мало впливає на зниження ймовірності хибної тривоги. Застосування принципів мажоритарної логіки дає змогу знижувати ймовірність хибної тривоги, але водночас необхідно збільшувати кількість паралельних каналів, що пов'язано з економічними обмеженнями. У перспективі розвиток методу паралельного інформаційного резервування

способом вкладених модулів дасть змогу створювати прості, технічно надійні, економічно вигідні, високоінформативні системи з високою достовірністю контрольованих даних. Запропонований метод вкладки інформаційного резервування, є дуже ефективним методом побудови інтегрованих автоматизованих систем підтримки прийняття рішень.

Abstract

For data protection systems, the issue of ensuring high reliability of incoming and outgoing data is very important. To increase data reliability, a method of parallel information backup can be used, which significantly reduces the likelihood of not detecting a situation and has little effect on reducing the likelihood of a false alarm. The application of the principles of majority logic makes it possible to reduce the probability of false alarms, but at the same time, it is necessary to increase the number of parallel channels, which is associated with economic constraints. In the future, the development of the method of parallel information redundancy using the nested modules method will make it possible to create simple, technically reliable, cost-effective, highly informative systems with high reliability of monitored data. The proposed method of nested information redundancy is a very effective method of building integrated automated decision support systems.

Ключові слова: достовірність інформації, джерело інформації, інформаційне резервування, модульний принцип резервування, автоматизація, інформаційна безпека.

Keywords: information reliability, information source, information redundancy, modular redundancy principle, automation, information security.

Оптимізація структур інформаційно-керуючих систем, до яких відносяться і системи захисту даних, визначається вибором такої функціональної структури, яка б забезпечувала високу достовірність інформації, що визначається малими ймовірностями невиявлення загрози p_{nd} і ймовірностями хибної тривоги p_{fa} за високої технічної надійності, яка, в свою чергу, також впливає на p_{nd} і p_{fa} . В роботі [1] запропоноване використання паралельного інформаційного резервування для підвищення достовірності інформації в системах управління на автомобільному транспорті в режимі реального часу. Робота [2] присвячена дослідженню питання вибору оптимальної структури системи паралельного інформаційного резервування. В роботі [3] досліджується вплив модульного резервування на технічну надійність когерентних систем. В роботі [4] досліджується питання оптимального розподілу резервних елементів в n -компонентних системах.

Практика показує, що пристрій з високими функціональними можливостями має складну технічну конструкцію і, отже, низьку технічну надійність при високій вартості виготовлення і використання.

Розв'язання такої проблеми може бути здійснено шляхом використання структур паралельного інформаційного резервування. Такі структури мають складатися з конструктивно простих, але технічно надійних контрольованих датчиків інформації

(КДІ), з шуканими ймовірностями хибної тривоги p_{fa} і невиявлення p_{nd} . Такі системи, як показують розрахунки, забезпечують хороші функціональні можливості під час реалізації мажоритарного принципу ухвалення рішення, коли « m із n » КДІ показують наявність контрольованого явища. При цьому системні ймовірності p_{fa} і p_{nd} виходять доволі низькими і задовольняють заданим вимогам, хоча ці самі характеристики p_{fa} і p_{nd} для кожного окремого КДІ можуть бути незадовільними. Зате такі прості й дешеві КДІ мають високу технічну надійність.

Під час створення складних систем паралельного резервування з'являється проблема забезпечення високої технічної надійності з'єднання великої кількості окремих елементів у єдину монолітну високоефективну інформаційну систему. Така проблема ефективно вирішується за допомогою об'єднання елементів системи КДІ методом вкладених модулів.

Розглянемо конкретний приклад. Створимо модуль $M_{2,3}$ як складову інформаційної системи (Рис. 1), що об'єднує 3 контролюючі датчики інформації (x_1, x_2, x_3) і ухвалює рішення про наявність контрольованого явища за мажоритарним принципом «2 з 3».

Об'єднання КДІ x_i в інформаційному модулі $M_{2,3}$ здійснюється за допомогою логічних елементів «І» та «АБО».

Рисунок 1. Функціональна схема інформаційного модуля $M_{2,3}$

Системні ймовірності, а саме, ймовірність P_{01} достовірної появи контрольованої події, ймовірності P_{02} , P_{03} невиявлення і хибної тривоги, відповідно, можна визначити на підставі триноміального розподілу [5] за наступними формулами:

$$\left. \begin{aligned} P_{01} &= 1 - P_{02} - P_{03} \\ P_{02} &= \sum_{i=0}^1 C_3^i \cdot (a_0 + b_0)^i \cdot d_0^{3-i} \\ P_{03} &= \sum_{i=0}^1 C_3^i \cdot (a_0 + d_0)^i \cdot b_0^{3-i} \end{aligned} \right\}, \quad (1)$$

де a_0 , b_0 , d_0 – відповідно, ймовірності достовірного виявлення, хибної тривоги і невиявлення контрольованого явища окремим КДІ.

Формули (1) виведено з умови, що КДІ системи мають ідентичні ймовірнісні характеристики a_0 , b_0 , d_0 і мають однакову технічну надійність, яка визначається ймовірністю k технічної надійності кожного окремого елемента, що дорівнює 1 [6]. Якщо $k < 1$, то формули (1) легко трансформуються до наступного вигляду:

$$\left. \begin{aligned} P_{01} &= k - P_{02} - P_{03} \\ P_{02} &= \sum_{i=0}^1 C_3^i \cdot (a + b)^i \cdot d^{3-i} \\ P_{03} &= \sum_{i=0}^1 C_3^i \cdot (a + d)^i \cdot b^{3-i} \end{aligned} \right\}, \quad (2)$$

де $a = a_0 \cdot k$; $b = b_0 \cdot k$; $d = d_0 \cdot k$.

Аналогічно схемі модуля $M_{2,3}$ (рис.1) нескладно скласти схеми модулів $M_{2,4}$, $M_{3,3}$, $M_{3,5}$ тощо.

Нескладно вивести загальні формули визначення ймовірнісних характеристик P_{01} , P_{02} , P_{03} для модуля $M_{m,n}$, що об'єднує n КДІ та працює за мажоритарним принципом « m із n », які будуть мати наступний вигляд:

$$\left. \begin{aligned} P_{01} &= k - P_{02} - P_{03} \\ P_{02} &= \sum_{i=0}^{m-1} C_n^i \cdot (a + b)^i \cdot d^{n-i} \\ P_{03} &= \sum_{i=0}^{n-m} C_n^i \cdot (a + d)^i \cdot b^{n-i} \end{aligned} \right\}. \quad (3)$$

Тепер застосуємо принцип паралельного інформаційного резервування способом вкладених модулів. Наприклад, на основі модуля $M_{2,3}$ (Рис.1) можна легко організувати інформаційну систему $N_{6,9}$ (Рис.2), яка способом вкладених модулів $M_{2,3}$ легко і просто об'єднує 9 первинних КДІ x_i , реалізуючи мажоритарний принцип ухвалення рішення «6 із 9».

Функціональна схема (Рис.2) характерна тим, що на її інформаційних входах замість первинних КДІ x_i підключені модулі $M_{2,3}$, які в сукупності об'єднують 9 первинних КДІ x_i , і при цьому автоматично реалізується мажоритарний принцип ухвалення рішення «6 з 9» замість «2 з 3», як це реалізовано на модулі $M_{2,3}$ (Рис.1).

Рисунок 2. Функціональна схема модульної інформаційної системи $N_{6,9}$

Показники якості модульної інформаційної системи $N_{6,9}$, а саме, ймовірності P_{11} , P_{12} , P_{13} оцінюються тими самими формулами (2), що й для модуля $M_{2,3}$, тільки аргументами в цих формулах будуть показники якості P_{01} , P_{02} , P_{03} інформаційного модуля $M_{2,3}$. Іншими словами, якщо ймовірності P_{01} , P_{02} , P_{03} - є функції від імовірностей a , b , d , то у відповідності з формулами (3) ймовірності P_{11} , P_{12} , P_{13} будуть функціями від імовірностей P_{01} , P_{02} , P_{03} .

Це можна виразити такими розрахунковими залежностями:

$$\left. \begin{aligned} P_{11} &= k - P_{12} - P_{13} \\ P_{12} &= \sum_{i=0}^1 C_3^i \cdot (P_{01} + P_{03})^i \cdot P_{02}^{3-i} \\ P_{13} &= \sum_{i=0}^1 C_3^i \cdot (P_{01} + P_{02})^i \cdot P_{03}^{3-i} \end{aligned} \right\} (4)$$

Для аналізу й оцінок переваг і недоліків інформаційного резервування методом вкладених модулів наведемо функціональну схему (рис.3) альтернативного (немодульного) інформаційного резервування системи, $N_{6,9a}$, що реалізує мажоритарний принцип «6 із 9».

Рис.3. Функціональна схема альтернативної немодульної системи інформаційного резервування, що реалізує мажоритарний принцип «6 із 9»

На підставі виразів (3) можна вивести формули (5), що визначають показники якості, а саме, ймовірності P_{11a} достовірного виявлення, ймовірності P_{12a} невиявлення та ймовірності P_{13a} хибної тривоги:

$$\left. \begin{aligned} P_{11a} &= k - P_{12a} - P_{13a} \\ P_{12a} &= \sum_{i=0}^5 C_9^i \cdot (a+b)^i \cdot d^{9-i} \\ P_{13a} &= \sum_{i=0}^3 C_9^i \cdot (a+d)^i \cdot b^{9-i} \end{aligned} \right\} \cdot (5)$$

Визначимо число схем «І» як основних сполучних елементів для схеми $N_{6,9}$ вкладених модулів (рис.2).

Якщо взяти для первинного модуля $M_{2,3}$ число $m_0 = 2$ і число $n_0 = 3$, то можна показати, що для схеми $N_{6,9}$ параметри $m_1 = 6$ і $n_1 = 9$, відповідно, визначаються за такими формулами:

$$\left. \begin{aligned} m_1 &= m_0 \cdot C_{n_0}^{m_0} \\ n_1 &= n_0 \cdot C_{n_0}^{m_0} \end{aligned} \right\} \cdot (6)$$

Аналізуючи схему вкладеного модуля $N_{6,9}$ (рис.2), можна визначити загальну кількість K_{u1} схем «І» для схеми $N_{6,9}$ (рис.2).

$$K_{u1} = m_1 \cdot C_{n_0}^{m_0} + C_{n_0}^{m_0} \cdot (7)$$

Підставивши у формулу (7) значення m_1 з формули (6) отримаємо загальну формулу для визначення K_{u1} :

$$K_{u1} = C_{n_0}^{m_0} \cdot (m_0 \cdot C_{n_0}^{m_0} + 1). \quad (8)$$

Неважко підрахувати $K_{u1}=21$ для схеми інформаційного модуля $N_{6,9}$ (рис.2). Число K_{ua} схем «І» для альтернативного варіанту схеми $N_{6,9a}$ (рис.3) очевидно визначаються числом поєднань із n_1 по m_1 , тобто: $K_{ua} = C_{n_1}^{m_1} = C_9^6 = 84$.

Таким чином, число сполучних схем «І» для системи $N_{6,9}$ вкладених модулів (рис.2) менше в 4 рази, ніж для альтернативної системи $N_{6,9a}$ (рис.3), тобто технічна надійність сполучних зв'язків для системи вкладених модулів $N_{6,9}$ (рис.2), щонайменше, у 4 рази вища, а вартість у 4 рази менша, ніж для альтернативної системи $N_{6,9a}$ (рис.3).

Цю перевагу можна оцінити за допомогою порівняльного коефіцієнта $V_{6,9}$, що визначається загальною формулою:

$$V_{m_1 n_1} = \frac{K_{ua}}{K_{u1}} = \frac{C_{n_1}^{m_1}}{C_{n_0}^{m_0} \cdot (m_0 \cdot C_{n_0}^{m_0} + 1)} = \frac{84}{21} = 4. \quad (9)$$

Якщо в схему $N_{6,9}$ (рис.2) замість модулів $M_{2,3}$ як джерел інформації поставити модулі $N_{6,9}$, то отримаємо ієрархічну систему $L_{18,27}$ вкладених модулів (рис.4).

Рисунок 4. Функціональна схема інформаційної резервованої системи, створеної методом вкладених модулів із двома щаблями ієрархії, що реалізує мажоритарний принцип ухвалення рішення «18 із 27»

Показники якості модульної інформаційної системи $L_{18,27}$, а саме ймовірності P_{21} , P_{22} , P_{23} оцінюються за тими ж формулами (2), тільки аргументами в цих формулах будуть показники якості P_{11} , P_{12} , P_{13} , тобто ймовірності P_{21} , P_{22} , P_{23} будуть функціями від ймовірностей P_{11} , P_{12} , P_{13} і їх можна оцінити за допомогою виразів:

$$\left. \begin{aligned} P_{21} &= k - P_{22} - P_{23} \\ P_{22} &= \sum_{i=0}^1 C_3^i \cdot (P_{11} + P_{13})^i \cdot P_{12}^{3-i} \\ P_{23} &= \sum_{i=0}^1 C_3^i \cdot (P_{11} + P_{12})^i \cdot P_{13}^{3-i} \end{aligned} \right\} \cdot (10)$$

Функціональну схему альтернативного варіанта відносно схеми $L_{18,27a}$ практично неможливо ре-

алізувати. Відповідно до приведених формул проведено розрахунки залежностей імовірностей ймовірностей $P_1(a)$ вірного виявлення контрольованого явища залежно від імовірності a вірного виявлення

для одного окремого КДІ для функціональних схем паралельного інформаційного резервування методом вкладених модулів. Результати розрахунку наведено на графіку (рис. 5).

Рисунок 5. Залежності $P_1 = f(a)$ для модулів $M_{2,3}; N_{6,9}; N_{6,9a}; N_{18,27}$

Висновок

Аналіз результатів дослідження дає змогу зробити наступні висновки:

1. Системи вкладених модулів порівняно з немодульною системою паралельного інформаційного резервування забезпечує більше підвищення достовірності даних.

2. Ефективність модульної системи особливо висока за низьких функціональних якостей, що визначаються ймовірністю a вірного виявлення контрольованого явища для окремого КДІ.

4. З підвищенням ступеня ієрархічного вкладення для побудови складових модулів їхня ефективність знижується.

5. Ефективність використання системи вкладених модулів особливо помітна за малих значень імовірності a вірного виявлення контрольованого явища, тобто за низьких функціональних якісних вихідних КДІ.

6. Запропонований метод підвищення ефективності контролю стану складних технічних систем, зокрема використання систем вкладених модулів для паралельного інформаційного резервування буде особливо важливим під час створення інтегрованих автоматизованих систем підтримки прийняття рішень та систем захисту даних.

Список літератури

1. Ali Al-Ammouri. Enhancing the reliability of information in positioning systems on road transport by

using parallel information redundancy / Ali Al-Ammouri, Vitalii Kharuta, Arsen Klochan, Olena Shkurko, Hasan Al-Ammori // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2024. – Vol. 3/9, Issue (129). – P. 78–92. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.304129>.

2. Ali Al-Ammouri. Development of a mathematical model of reliable structures of information-control systems / Ali Al-Ammouri, Iryna Lebid, Marina Dekhtiar, Ievgenii Lebid, Hasan Al-Ammori // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – Vol. 5/9, Issue (119). – P. 68–78. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265953>.

3. Torrado, N., Arriaza, A., Navarro, J. (2021). A study on multi-level redundancy allocation in coherent systems formed by modules. Reliability Engineering & System Safety, 213, 107694. <https://doi.org/10.1016/j.res.2021.107694>

4. Zhao, P., Zhang, Y., Chen, J. (2017). Optimal allocation policy of one redundancy in a n-component series system. European Journal of Operational Research, 257 (2), 656–668. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.07.055>

5. Медведєв М. Г., Пашенко І. О. Теорія ймовірностей та математична статистика: підручник. К.: Кондор, 2008. 536 с.

6. Турчин В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Основні поняття, приклади, задачі: Підручник. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. унту, 2006. – 476 с.